

**ЗАДАНИЕ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧЕН ДОКЛАД
НА ТЕМА**

**ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ
СИСТЕМИ (БЛС) ЧРЕЗ МОДИФИЦИРАНЕ НА СИГНАЛИ**

**от Христо Алтънов,
докторант в задочна форма на обучение в Институт по Отбрана
“Проф.Цветан Лазаров”**

**Research on the Possibilities for Countering Unmanned Aerial
Systems (UAS) Through Signals Modification**

**Hristo Altanov,
PhD Student in part-time education at the Institute of Defence
“Prof. Tsvetan Lazarov”**

Abstract:

The report examines possibilities for countering Unmanned Aerial Systems (UAS) through modification of their communication and navigation signals. It outlines UAS operating principles, main navigation systems, detection and identification methods, and discusses approaches for neutralizing drones using both soft-kill and hard-kill countermeasure techniques in different operational environments.

Keywords: *Unmanned Aerial Systems (UAS), Unmanned Aerial Vehicle (UAV), counter-UAS, jamming, spoofing, interference, navigation systems.*

Съдържание

1. Цел и задачи на изследването	стр.3
2. Увод	стр.3
3. Какво представляват безпилотните летателни системи (БЛС) и от какво се състоят	стр.3
4. Принцип на работа на безпилотните летателни системи	стр.4
4.1 Определяне местоположението на БЛА.....	стр.4
4.2 Управление на БЛА	стр.5
5. Методи за откриване на безпилотни летателни апарати (БЛА)	стр.5
6. Идентификация на БЛА и оценка на заплахата	стр.6
7. Противодействие на БЛА	стр.6
7.1 Противодействие на БЛА в градска среда.....	стр.6
7.2 Противодействие на БЛА във военни зони.....	стр. 7
8. Начини за противодействие на БЛА	стр.7
8.1 Неразрушителни методи за противодействие чрез въздействие върху безжичните комуникационни сигнали (Soft Kill).....	стр.7
8.1.1 Заглушаване на сигнала (Jamming).....	стр.7
8.1.2 Имитация на навигационни сигнали (Spoofing).....	стр.8
8.1.3 Смушаване на комуникацията (Interference).....	стр.8
8.2 Методи за въздействие чрез физическо унищожение на БЛА (Hard Kill).....	стр.9
9. Заключение	стр.10
10. References.....	стр.11

1. Цел и задачи на изследването

Целта на настоящото изследване е да се анализират и оценят възможностите за противодействие на безпилотни летателни системи чрез въздействие върху използваните от тях комуникационни и навигационни сигнали.

2. Увод

Развитието на технологиите в областта на безпилотните летателни системи (БЛС) се осъществява с изключително бързи темпове. Те намират все по-широко приложение в различни сфери на обществения живот, подпомагат дейността на спасителни и аварийни служби при издирване на хора в планински райони и труднодостъпни терени, използват се за ранно откриване на пожари, мониторинг на околната среда, както и за извършване на логистични доставки.

Наред с положителните им приложения обаче съществуват и редица рискове, свързани с неправомерното им използване. Нерегламентираното използване на безпилотни летателни апарати може да доведе до нарушения на въздушното пространство, създаване на опасност за авиационната безопасност или застрашаване на сигурността на стратегически обекти. В много държави съществуват нормативни изисквания за регистрация и използване, но на практика контролът върху тяхното спазване често е занижен.

Въпреки, че съществуват добри регулаторни правила и механизми за използване на безпилотните летателни системи, развитието на новите технологии и широката им достъпност, сами по себе си създават нови предизвикателства пред сигурността.

Поради тези причини възниква необходимостта от разработване на ефективни методи за противодействие на безпилотни летателни системи, чрез използване на радиоелектронни средства и методи за въздействие върху комуникационните и навигационните им сигнали.

Настоящият доклад разглежда възможностите за противодействие на безпилотни летателни системи чрез модифициране на сигналите използвани за управление и обмен на информация между летателния апарат и наземната станция.

3. Какво представляват Безпилотните летателни системи (БЛС) и от какво се състоят?

В техническата литература се прави разграничение между понятията безпилотен летателен апарат (БЛА) и безпилотна летателна система (БЛС).

Безпилотният летателен апарат представлява самия летателен апарат който извършва полета.

Безпилотната летателна система представлява по-широко понятие и включва целия комплекс от технически средства, необходими за функционирането на летателния апарат. Освен самия летателен апарат в състава на БЛС се включват наземната станция за управление, комуникационните системи, навигационните системи и останалото оборудване, което осигурява управлението и изпълнението на полета.

4. Принцип на работа на Безпилотните летателни системи (БЛС)

Безпилотните летателни системи функционират чрез взаимодействието между наземната станция, летателния апарат и комуникационната система, която осигурява обмен на информация между тях. Основният принцип на работа се основава на дистанционно или автономно управление, като се използват навигационни системи.

4.1 Определяне местоположението на БЛА

За определяне на местоположението и ориентацията на безпилотните летателни апарати се използват различни навигационни системи.

Те могат да се разделят на следните видове:

- **Global Positioning System (GPS)** е глобална навигационна спътникова система, разработена от САЩ, която чрез мрежа от спътници позволява определяне на координатите на дадена точка на Земята.

- **Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS)** е разработена от Русия и също е система с глобален мащаб, чрез която се определят координатите на дадена точка на земната повърхност.

- **Galileo Global Navigation Satellite System (Galileo)** е система, разработена Европейския Съюз (ЕС). Принципът на работа е сходен с предишните споменати системи като предоставя услуги с висока точност за местоположението на земната повърхност.

- **BeiDou Navigation Satellite System (BDS)** е локализираща система с висока точност за определяне на местоположението, която е разработена и се поддържа от Китай.

Глобалните спътникови навигационни системи, като Galileo, GPS, GLONASS и BeiDou имат ключова роля и намират широко приложение при

авиацията, транспортните системи, морската навигация, както и при безпилотните летателни апарати. Без тези навигационни системи функциите на много от днешните технологии няма да могат да бъдат постигнати. Чрез приемане на сигналите от тези спътникови системи безпилотните летателни апарати могат да определят своето местоположение и да извършват автономна навигация по предварително зададени маршрути.

4.2 Управление на БЛА

Управлението на безпилотния летателен апарат се осъществява чрез наземна станция за управление, от която операторът подава управляващи команди към летателния апарат. Тези команди се предават чрез радиокомуникационен канал като най-често използвани са честотите 2.4 Ghz, 5.2 Ghz, 5.8 Ghz. Тези честоти осигуряват както връзката между операторът, който предава информация от наземната станция към БЛА, така и за приемане на телеметрични данни и видео сигнал от БЛА към БЛС.

5. Методи за откриване на безпилотни летателни апарати (БЛА)

Системите за откриване на БЛА имат за цел да определят действителното наличие на БЛА, местоположението и вида на летателния апарат. Тези системи подпомагат взимането на решения за противодействие, като предоставят информация за летателния апарат.

Откриването на БЛА във въздушното пространство може да бъде извършено по няколко различни начина:

- Радиолокационно откриване с радар

Радарните системи откриват БЛА чрез радиовълни. Те могат да определят всички данни, свързани с местоположението на летателния апарат - посока на движение, скоростта, разстояние, височина и точна локация.

- Радиочестотно откриване (RF detection)

Събирането на информация чрез радиочестотно сканиране се извършва чрез сканиране на радиочестотния спектър и анализиране на приетите сигнали чрез софтуер.

- Оптично откриване

Този вид системи използват мощни камери които чрез софтуер могат да определят дали един обект е птица, БЛА или друг вид летящ обект.

- Акустично откриване

Този метод анализира шума който се генерира от моторите на БЛА. Тук отново чрез софтуер се определя дали шумът идва от БЛА или от друг вид източник.

6. Идентификация на БЛА и оценка на заплахата

След откриването на БЛА във въздушното пространство следва етапът, при който се идентифицира вида на летателното устройство. Тази идентификация позволява да се определи дали летателния апарат е приятелски или враждебен, дали представлява заплаха или не, дали е модифициран по определен начин, разузнавачески ли е или носи товар с него. Има много неизвестни, които трябва да бъдат установени преди да бъдат предприети каквито и да било мерки за противодействие.

7. Противодействие на БЛА

Противодействието срещу безпилотни летателни апарати може да бъде осъществено чрез комбинация от различни технологични средства. В някои случаи противодействието на БЛА може да бъде осъществено и чрез използването само на едно устройство, (например заглушител който прекъсва комуникационните сигнали).

Използването на определени методи за противодействие БЛА зависят в най-голяма степен от това в каква среда ще се противодейства на безпилотните апарати.

Методите за противодействие в градска среда или военна такава могат да се различават изключително много по мощностите на използваните апаратури.

7.1 Противодействие на БЛА в градска среда

В градската среда съществува голямо разнообразие от безжични комуникационни мрежи, които се използват за различни цели. Сред тях могат да се посочат Wi-Fi мрежи за достъп до интернет, мобилни клетъчни мрежи, безжични охранителни системи, Bluetooth комуникации и други. Наличието на такъв голям брой безжични системи създава сложна радиочестотна среда, която трябва да бъде взета предвид при използването на средства за въздействие върху радиосигнали. Поради тази причина използването на средства за заглушаване в урбанизирана среда може да доведе до смущения в работата на наличните комуникационни системи.

Конкретно в гр.София въздушните коридори на кацащите и излитащите самолети минават точно над града, като в централната част на гр.София те прелитат на изключително ниска височина, около 300 метра и по-малко. Наличието на банкови клонове с безжични охранителни системи, както и широкото използване на Wi-Fi мрежи от административни сгради и дистанционно работещи лица, показва високата зависимост от безжичните комуникации. Заглушаването на подобни сигнали може да доведе до материални и нематериални щети с различен мащаб.

Поради тези основателни причини, използването на уреди, които смушават или прекъсват изцяло връзката на радиочестотни сигнали в градска среда, се изисква изключително внимателна преценка.

7.2 Противodeйствие на БЛА във военни зони.

В условия на военни зони, горски терени, пустини, и други отдалечени, слабо населени райони, ограниченията за противodeйствие на БЛА са по-малки. На такива места липсват комуникационни системи касаещи населението които биха могли да бъдат засегнати. Поради тези причини взимането на решение относно метода на противodeйствие на БЛА в незаселени райони е значително по-лесно отколкото в градска среда.

8. Начини за противodeйствие на БЛА

Начините, по които може да бъде неутрализиран един БЛА могат да се разделят на следните видове:

8.1 Неразрушителни методи за противodeйствие чрез въздействие на безжичните комуникационни сигнали (Soft Kill)

Методите, използващи Soft Kill се базират на въздействието върху комуникацията, тоест не се използва физическото унищожение на БЛА.

Примери за Soft Kill методи:

8.1.1 Заглушаване на сигнала - jamming

Зажлушаването чрез jamming е най-използваният метод за противodeйствие на безпилотни летателни апарати. Ефективността на този метод се определя от способността на системата да генерира сигнал с достатъчна мощност на целевата честота и чрез антенната система да го разпространи на необходимото разстояние за постигане на заглушаване.

Най-често jamming се използва за прекъсване на комуникационната връзка между оператора и безпилотния летателен апарат (БЛА). Това се постига чрез излъчване на радиочестотен шум с достатъчна мощност, който възпрепятства приемането на управляващия сигнал от оператора. Поведението на БЛА след прекъсване на връзката зависи както от предварително зададените режими за безопасност, така и от вида на заглушените комуникационни канали. При заглушаване на отделна честота апаратът може да премине към алтернативен комуникационен канал. При заглушаване на всички комуникационни честоти БЛА обикновено използва GPS навигация за връщане към точката на излитане. При едновременно заглушаване на комуникационните честоти и GPS сигнала летателният апарат губи както управлението от оператора, така и възможността за навигация.

Основните функции при загуба на сигнал, които са оригинално зададени от производителите се активират автоматично при загуба на сигнал. Най-честия сценарий е следния:

Връщане към точката на излитане (Return to home)

Това е най-честият и предпочитан сценарий. При него независимо от причините за загуба на сигнал, БЛА се връща към точката си на излитане. При този сценарий БЛА се издига на предварително посочена височина и по най-краткия път се прибира към точката на излитане. Тази функция се изпълнява основно по GPS. Тук е важно да се има предвид и това, че новите БЛА разполагат със системи, при които дори да бъде заглушен GPS сигнала, имат възможността да изпълнят връщане към точката на излитане чрез комбинация на данните от лидар, инерциални сензори (IMU), дистанционни сензори и AI камера, с които БЛА създава триизмерна карта по време на полета. В случай на нужда БЛА използва тези данни за да се върне на точката си на излитане. При наличието на такива системи, противодействието върху БЛА става изключително трудно.

8.1.2 Имитация на реални навигационни сигнали (spoofing)

Спуфингът е друг метод за въздействие върху системата за позициониране на безпилотните апарати. Тук за разлика от заглушаването, се използват методи които не прекъсват сигналите. При спуфинг се въздейства на БЛА чрез подаване на фалшиви координати. Това се постига като се създават имитационни сигнали на системите GPS, Bei Dou, Galileo и други. Основната цел на спуфинга е да се подведе системата за позициониране на летателния апарат и да се промени поведението му по определен начин. Този метод позволява летателния апарат да бъде приземен на определено място, да отиде на други координати или да се приложат други действия които могат да се генерират чрез фалшиви координати. Въпреки, че системите от този тип са изключително ефективни, те изпълняват много по-сложна функция от просто заглушаване на сигналите, те ги подменят и подвеждат БЛА. Този метод изисква значително по-прецизно генериране на сигнали и е по-сложен за употреба.

8.1.3 Смушаване на комуникацията - interference

Този вид въздействие върху летателните апарати е подобен на прекъсването на сигнали (jamming). При jamming се създават мощни сигнали, които буквално разрушават връзката между оператор, БЛА и навигационни системи, докато при смушението се създават сигнали които по-скоро

влошават връзката, правят връзката нестабилна. Така могат да се наблюдават закъснения в предаването на комуникацията и телеметричните данни.

8.2 Метод за въздействие чрез унищожение на БЛА (hard kill)

Този вид противодействие срещу безпилотни летателни апарати се осъществява чрез физическото им унищожаване и е известен като т.нар. (hard kill) метод. При него се използват различни средства, които директно поразяват летателния апарат, като например огнестрелни оръжия, зенитни системи, ракети, специализирани антидрон системи или други кинетични средства. Основната цел на този подход е пълното неутрализиране на безпилотния апарат чрез механично разрушаване на неговата конструкция или критични компоненти. Този тип противодействие обикновено се прилага в ситуации, при които не е възможно ефективно въздействие чрез радиоелектронни средства, като например заглушаване или прихващане на комуникационния сигнал. В подобни случаи физическото унищожаване се разглежда като крайна, но ефективна мярка за елиминиране на заплахата, особено когато безпилотният апарат представлява непосредствен риск за хора, инфраструктура или стратегически обекти.

Табл.1 Видове методи за въздействие върху БЛА и техните характеристики

Вид метод	Основен принцип на действие	Примери	Основно предимство	Ограничения
Soft-kill	Въздействие върху комуникационните или навигационните сигнали на БЛА без физическо унищожаване	jamming, spoofing, GPS jamming, interference, прекъсване на връзката оператора	БЛА не се унищожават физически и може да се избегнат вторични щети	Използва се при нужда в градска среда, поради въздействие върху други комуникационни мрежи
Hard-kill	Физическо неутрализиране или унищожаване на безпилотния апарат	мрежови системи, дрон-прихващачи, лазерни системи, огнестрелни средства	Бързо и окончателно неутрализиране на БЛА	Риск от падащи отломки и ограничена употреба в населени райони

9. Заключение

В заключение може да се отбележи, че ефективното противодействие на безпилотни летателни апарати изисква комплексен подход, който включва съчетаване на технологии за откриване, анализ на заплахата и прилагане на подходящи средства за неутрализиране. Изборът на конкретен метод зависи от редица фактори, като техническите характеристики на безпилотния апарат, условията на оперативната среда и степента на потенциалната заплаха. С оглед на бързото развитие на безпилотните технологии и нарастващата сложност на използваните комуникационни и навигационни системи, изследванията в областта на противодействието чрез въздействие върху сигналите придобиват все по-голямо значение.

В бъдеще развитието на подобни технологии ще изисква задълбочено изследване на методите за анализ, модифициране и контрол на радиочестотните и навигационните сигнали, използвани от безпилотните летателни системи. Това би могло да допринесе за разработването на по-ефективни системи за защита на въздушното пространство, както и за усъвършенстване на средствата за противодействие при различни оперативни условия.

References

- [1] ScienceDirect, “Detection and Mitigation of Unmanned Aerial Systems,” 2021. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165168421003467>
- [2] Zidane, Y., “Unmanned Aerial Systems: Technologies and Applications,” Drones, vol. 8, no. 12, MDPI, 2024. Available: <https://www.mdpi.com/2504-446X/8/12/743>
- [3] SKYbrary Aviation Safety, “Unmanned Aerial Systems (UAS).” Available: <https://skybrary.aero/articles/unmanned-aerial-systems-uas>
- [4] ScienceDirect, “Unmanned Aircraft System – Engineering Topic Overview.” Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/unmanned-aircraft-system>
- [5] AirHub, “Drone Detection Systems Overview.” Available: <https://www.airhub.app/resources/news/drone-detection-systems-overview>

Адрес за кореспонденция:

Христо Венелинов Алтънов, гр. София

Тел.: 0885 258 255

e-mail: altunov@mail.bg

ORCID: 0009-0004-1926-2286